

Accidente cerebrovascular en pediatría. Nuestra experiencia de 18 años

Ignacio Ruiz del Olmo-Izuzquiza, Antonio de Arriba-Muñoz, Javier López-Pisón, Juan Pablo García-Íñiguez, Ruth Romero-Gil, Lorena Monge-Galindo, Raquel Pérez-Delgado, José Luis Peña-Segura

Pacientes y métodos. Revisamos nuestra experiencia en pacientes pediátricos diagnosticados de accidente cerebrovascular (ACV) no hemorrágico fuera del período perinatal en los últimos 18 años, especialmente los casos sin patología previa, desde mayo de 1990 a mayo de 2008 ($n = 10.720$ niños).

Resultados. Hemos encontrado 41 casos diagnosticados de ACV no hemorrágico posnatal, de los cuales 13 no presentaban patología conocida al inicio de la sintomatología. El diagnóstico ha sido ACV isquémico (ACVI) en nueve pacientes, trombosis de senos venosos en tres casos e infarto hemorrágico en uno. En cinco casos no se ha encontrado causa, tres de ellos heterocigóticos para la mutación C677T de la metilentetrahidrofolato reductasa. La displasia fibromuscular, el aneurisma del septo auricular y foramen oval permeable, la homocistinuria y la varicela fueron causa de ACVI. Una otitis reciente y unos niveles disminuidos de proteína C se dieron en dos casos de trombosis venosa. Cinco pacientes con ACVI y el caso de infarto hemorrágico fueron tratados con antiagregantes orales, en dos de las trombosis se pautaron anticoagulantes, y el resto de casos no recibió tratamiento. Siete pacientes no presentaron secuelas (cuatro ACVI, dos trombosis y el infarto hemorrágico), cuatro ACVI presentaron diferentes grados de hemiparesia y dos fallecieron (un ACVI y una trombosis).

Conclusiones. La escasa disponibilidad de estudios y ensayos clínicos terapéuticos en la edad pediátrica hace difícil seguir una pauta clara de actuación, especialmente desde el punto de vista terapéutico. Es necesaria la colaboración entre los diferentes especialistas implicados.

Palabras clave. Accidente cerebrovascular. Anticoagulantes. Enfermedades metabólicas. Inhibidores de agregación plaquetaria. Trombofilia. Trombosis de senos intracraneales.

Introducción

Los accidentes cerebrovasculares (ACV) en la edad pediátrica constituyen una patología poco frecuente. A pesar de su baja incidencia, en torno a 2-3 casos/100.000 niños y año, suponen una de las 10 primeras causas de muerte en la población pediátrica [1].

Las causas de los ACV en niños son diferentes a las de los adultos, donde las complicaciones de la arterioesclerosis y de la hipertensión arterial son las más frecuentes. En los lactantes y niños mayores, la etiología es más heterogénea: cardiopatías, enfermedades metabólicas, hematológicas o autoinmunes, infecciones o disecciones arteriales.

Se define ACV a un grupo de entidades patológicas caracterizadas por una pérdida brusca de la función neurológica debida a una isquemia cerebral o una hemorragia intracraneal. Se clasifican según el tipo de necrosis tisular, localización anatómica, vascularización implicada, etiología, edad del sujeto y su naturaleza hemorrágica o no hemorrágica [2].

Los ACV se clasifican, por tanto, en:

– *Isquémicos.* Según la *Pediatric Stroke Classification*, se subdividen, a su vez, en ocho tipos:

secundarios a anemia de células falciformes, enfermedad cardioembólica, síndrome de moyamoya, disección arterial cervical, arteriopatía estenooclusiva cerebral, otras etiologías determinadas, múltiples probables/posibles etiologías y etiología desconocida [3]. Es importante recordar que las enfermedades metabólicas también están implicadas en la etiología de este tipo de ACV, como la homocistinuria, enfermedad de Fabry, enfermedades mitocondriales como el síndrome MELAS (encefalomiopatía mitocondrial, acidosis láctica y episodios ACV like), defectos congénitos de la glicosilación, deficiencia de la metilentetrahidrofolato reductasa (MTHFR), dislipoproteinemias, enfermedad de Menkes, deficiencia de fofogliceratocinasa, acidurias orgánicas metilmalónica y propiónica, y trastornos del ciclo de la urea.

– *Hemorrágicos.* Se incluyen aquellos casos de sangrado parenquimatoso y hemorragia subaracnoidea de origen no traumático. Quedan excluidos, por tanto, la hemorragia parenquimatosa postraumática y los infartos hemorrágicos secundarios a un ACV isquémico (ACVI) [4].

Unidad de Neuropediatría. Hospital Universitario Miguel Servet (I. Ruiz del Olmo-Izuzquiza, A. de Arriba-Muñoz, J. López-Pisón, J.P. García-Íñiguez, R. Romero-Gil, L. Monge-Galindo, R. Pérez-Delgado, J.L. Peña-Segura). Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud. Zaragoza, España (J. López-Pisón, L. Monge-Galindo, R. Pérez-Delgado, J.L. Peña-Segura).

Correspondencia:

Dr. Javier López Pisón. Unidad de Neuropediatría. Hospital Universitario Miguel Servet. P.º Isabel la Católica, 1-3. E-50009 Zaragoza.

E-mail:

jlopezpi@salud.aragon.es

Aceptado tras revisión externa:

10.06.09.

Cómo citar este artículo:

Ruiz del Olmo-Izuzquiza I, De Arriba-Muñoz A, López-Pisón J, García-Íñiguez JP, Romero-Gil R, Monge-Galindo L, et al. Accidente cerebrovascular en pediatría. Nuestra experiencia de 18 años. Rev Neurol 2010; 50: 3-11.

© 2010 Revista de Neurología

Tabla I. Causas de accidente cerebrovascular no hemorrágico en nuestros 41 casos.

Deshidratación hipernatrémica	1
Deshidratación hiponatrémica ^a	1
Hipertensión arterial	1
Vasculopatías	1
Meningitis tuberculosa	2
Meningitis bacteriana	2
Hidrocefalia	2
Cardiopatía con <i>shunt</i>	3
Traumatismo craneoencefálico	6
Cardiopatía sin <i>shunt</i>	9
No conocida ^a	13

^a Se señalan los cuatro casos de trombosis venosa, tres de ellos pertenecientes al grupo de patología previa no conocida.

- **Trombóticos.** Se describen formas sépticas y asépticas. Estas últimas son más frecuentes en la actualidad. Están producidas en su mayoría por síndromes de hiperviscosidad, hipercoagulabilidad o trombofilia, deshidrataciones hipernatrémicas o secundarias a procesos infecciosos locales [5].

En los últimos años se han producido avances importantes en el diagnóstico radiológico, así como en la investigación de nuevos tratamientos frente a esta patología. Sin embargo, en la actualidad no existe un claro consenso de actuación diagnóstica y terapéutica ni se han desarrollado suficientes guías de práctica clínica, por lo que el manejo de estos pacientes varía según la experiencia de cada facultativo.

En este trabajo se revisa nuestra experiencia en pacientes pediátricos diagnosticados de ACV no hemorrágico fuera del período perinatal en los últimos 18 años, centrándonos especialmente en los casos que no presentaban patología previa en el momento del inicio de los síntomas.

Pacientes y métodos

Se revisan los casos que figuran como ACV no hemorrágico fuera del período perinatal en la base

de datos de la Sección de Neuropediatría desde su puesta en funcionamiento, en mayo de 1990, hasta mayo de 2008. En trabajos anteriores se expuso detalladamente el método empleado en la configuración de la base de datos utilizada y los criterios empleados para evaluar los motivos de consulta y establecer los diagnósticos [6-10].

El diagnóstico de ACV no hemorrágico se establece en función de la anamnesis, exploración física y pruebas de neuroimagen: tomografía computarizada (TC) y resonancia magnética (RM).

Se analizan especialmente los casos clínicos de los pacientes sin patología previa conocida favorecedora de ACV en el momento de la aparición de los síntomas.

La información evaluada de las historias clínicas ha sido la siguiente: edad de presentación, sexo, motivo de consulta, antecedentes personales, exploración física, pruebas de neuroimagen (TC, RM, angiografía o angiorresonancia) y localización de la lesión, otros exámenes complementarios, tratamiento recibido, diagnóstico final, tiempo de seguimiento en la consulta de neuropediatría y tipo de secuelas que presentan.

Resultados

En la base de datos de nuestra unidad hay un total de 10.720 niños recogidos en el período de estudio de 18 años y, de ellos, consta ACV no hemorrágico fuera del período neonatal en 49 casos.

Tras revisar las historias y la base de datos, se han excluido ocho casos por no quedar claro el diagnóstico de ACV anteriormente expuesto: cuatro de los pacientes presentaron convulsiones en el primer mes de vida, en dos casos el diagnóstico final fue infección del sistema nervioso central (encefalitis herpética y encefalitis aguda diseminada), y en los dos restantes el ACV no se pudo confirmar por mostrar pruebas de neuroimagen normales.

La tabla I recoge los 41 casos de ACV no hemorrágicos posnatales en relación con la existencia o no de patología previa conocida favorecedora de ACV. El tratamiento en estos casos fue fundamentalmente el de la enfermedad o problema causante del ACV.

En la tabla II se recogen los datos de los 13 casos que no tenían patología previa conocida y que, finalmente, son incluidos en nuestro estudio: edad y sexo, año de diagnóstico, motivo de consulta y resultados de las pruebas de neuroimagen. La edad media de la serie de casos es de 6,1 años, con un rango entre los 18 meses y los 14 años. De ellos, ocho son varones (61,5%) y cinco son mujeres (38,5%).

Tabla II. Datos de los accidentes cerebrovasculares no hemorrágicos sin patología previa conocida.

	Sexo Edad	Año diagn.	Motivo de consulta	TC	RM	Angio-RM	Angiografía
Caso 1	M 4	1993	Hemiparesia derecha, afasia	Normal	HS T ₂ CII, caudado y putamen izq.	No	No
Caso 2	F 9	1994	Hemiparesia derecha	Hipodensidad en la CII y el caudado izquierdo	HS T ₂ en la CII	No	Normal
Caso 3	M 2	1995	Hemiparesia izquierda	Hipodensidad en la CID	HS T ₂ en el caudado y putamen derechos	Estenosis casi total en la ACMD	No
Caso 4	M 1,3	1997	Pérdida de conciencia, hemiparesia derecha	Hiperdensidades puntiformes en el putamen bilateral	HS T ₂ en la CII y LEI	Normal	No
Caso 5	F 1	1998	Hemiparesia izquierda	Hipodensidad en la CID	HS T ₂ en el centro oval derecho	No	No
Caso 6	M 4	1999	Hemiparesia derecha	Hipodensidad en el caudado izquierdo	HS T ₂ en el LEI	Displasia en el sifón carotídeo	No
Caso 7	F 9	1999	Obnubilación, vómitos, hemiparesia derecha	Hipodensidades en la CII y parietales izquierdas	HS T ₂ en la CII y centro oval izquierdo	No	No
Caso 8	F 1,5	2000	Torpeza los días anteriores, caída súbita, hemiparesia izquierda	Hipodensidad en el putamen derecho	HS T ₂ en la CID y el putamen derecho	Normal	No
Caso 9	F 6	2003	Estrabismo convergente ojo izquierdo, papiledema bilateral, cefalea	Normal	Trombosis del SLD y el SLS	No	No
Caso 10	M 14	2006	Inestabilidad, disartria, hemiparesia derecha, disminución del nivel de conciencia	Normal	Infarto hemorrágico en la ACMI	No	No
Caso 11	M 5	2006	Inestabilidad, vómitos, somnolencia, mareo	Trombosis en el SS y el STD	Trombosis del SS derecho y el SLS	Trombosis en el SS derecho, yugular derecha y el SLS	No
Caso 12	M 13,5	2006	Cefalea brusca, mareo, pérdida de conciencia, hemiparesia izquierda	Normal	No	Stop señal carótida interna derecha, infarto subagudo en el tálamo derecho	Carótida interna arrosariada, final de la arteria cerebral posterior cerrado
Caso 13	M 9,5	2007	Desorientación, lenguaje confuso, relajación de esfínteres, hemiparesia derecha	Trombosis en los SSTT y el Ss, hipodensidad frontal izquierda	Trombosis de los SSTT y el Ss, hipodensidad frontal izquierda	No	No

ACMD: arteria cerebral media derecha; ACMI: arteria cerebral media izquierda; CID: cápsula interna derecha; CII: cápsula interna izquierda; HS T₂: hiperseñal en secuencia T₂; LEI: lenticuloestriado izquierdo; RM: resonancia magnética; SLD: seno lateral derecho; SLS: seno longitudinal superior; Ss: seno sagital; SS: seno sigmoide; SSTT: senos transversos; STD: seno transversal derecho; TC: tomografía computarizada.

El resto de exploraciones complementarias que se han realizado son: estudio hematológico, de hemostasia y de hipercoagulabilidad, metabólico, oftalmológico y cardiológico. En el estudio metabólico se determinan los niveles de aminoácidos en plasma, amonio, láctico, β-hidroxiacetato, acetoacetato, ácidos grasos libres, triglicéridos, hormonas tiroideas, enzimas musculares y hepáticas, cobre y ceruloplasmina, cromatografía de ácidos grasos, homocisteína, mucopolisacáridos y ácidos orgánicos en orina, además de una bioquímica general.

El diagnóstico final de los casos de nuestra serie ha sido ACVI en nueve pacientes (69,2%), trombosis de senos venosos (TSV) en tres casos (23%) e infarto hemorrágico en uno (7,8%). La tabla III agrupa los pacientes según el tipo de ACV, los factores etiológicos posibles, el diagnóstico, el tratamiento que recibieron y la evolución.

En ocho de los pacientes no ha sido posible identificar la causa, aunque en dos de ellos nos encontramos con una determinación de anticoagulante lúpico positivo, uno con niveles iniciales de pro-

teína C disminuidos (un 27% a los 17 meses) que posteriormente se normalizaron, y otros tres casos presentaron heterocigosis para la mutación C677T de la MTHFR con cifras normales de homocisteína.

Encontramos un diagnóstico establecido en cinco de los 13 pacientes. En los ACVI: displasia fibromuscular, aneurisma del septo auricular y foramen oval permeable (FOP), y varicela [11]. De las tres TSV, sólo en dos se determinaron los factores de riesgo: el caso 11, trombosis de senos sigmoideo derecho y longitudinal superior, que coincidió con otitis, mastoiditis y pansinusitis junto con heterocigosis compuesta para las mutaciones G(20210)A del factor II y C677T de la MTHFR; y el caso 13, trombosis de senos transverso y sagital junto con cifras elevadas de homocisteína en plasma.

El manejo terapéutico de estos pacientes fue diferente en función de la gravedad, de la evolución de la enfermedad y del tipo de ACV que presentaron. Del grupo de los ACVI, cinco de los pacientes (38,5%) recibieron como único tratamiento ácido acetilsalicílico (AAS) vía oral, y en cuatro casos (30,8%) no se instauró ningún tipo de medida terapéutica. El caso 10 fue diagnosticado en el estudio cardiológico mediante ecocardiografía Doppler de aneurisma del septo auricular y FOP, por lo que se decidió un tratamiento corrector mediante cateterismo y administración de antiagregantes vía oral (AAS y clopidogrel). El caso 9, trombosis del seno lateral derecho y longitudinal superior de evolución subaguda, no recibió ningún tratamiento. El caso 11 recibió tratamiento anticoagulante como profilaxis secundaria con heparina sódica (HNa) y heparina de bajo peso molecular (HBPM) durante varias semanas, sin presentar complicaciones hemorrágicas, y continuó con warfarina vía oral durante los seis meses posteriores.

Los dos casos que fallecieron, casos 7 y 13, recibieron en un primer momento tratamiento empírico con aciclovir y cefotaxima vía endovenosa ante la sospecha de infección del sistema nervioso central, pero, una vez descartada, se retiró dicho tratamiento y se continuaron aplicando medidas de soporte. Los días posteriores, la situación clínica de ambos empeoró, presentando signos de hipertensión intracraneal e inestabilidad hemodinámica, por lo que precisaron ventilación mecánica, monitorización de la presión intracraneal, infusión de sueros hipertónicos endovenosos, como manitol o suero salino hipertónico, e inducción de coma barbitúrico junto con administración de fármacos vasoactivos. En el caso 7 se repitieron dos ACVI en los territorios de las arterias cerebral media y anterior derechas, el segundo de ellos masivo y acompañado de mucho componente de edema cerebral. Se rea-

lizó estudio del ADN mitocondrial en sangre que no evidenció deleciones ni mutaciones puntuales de MELAS, MERRF (epilepsia mioclónica asociada con fibras rojo-rasgadas), NARP (neuropatía, ataxia y retinitis pigmentaria) ni síndrome de Leigh. En el caso 13 se instauró tratamiento anticoagulante con HNa y HBPM tras objetivarse TSV en la TC de control, y cóctel vitamínico endovenoso (vitaminas B₆, B₁₂, ácido fólico y betaína), junto con restricción proteica una vez confirmado el diagnóstico de homocistinemia (cifras de homocisteína en plasma de 186 µM/L). En las horas siguientes, el estudio angiográfico cerebral evidenció la trombosis venosa y, además, enlentecimiento del flujo cerebral. Por ello, se procedió a realizar fibrinólisis local (mediante radiología intervencionista) de los senos transverso y longitudinal superior por medio de administración de urocinasa en bolos y en perfusión continua, que se repitieron en los tres días posteriores, junto con la colocación de un *stent* en el seno sigmoideo derecho. Posteriormente, su estado empeoró debido a complicaciones ventilatorias e infecciosas: hemoneumotórax, neumonía y *shock* séptico (se aisló *Staphylococcus aureus* en el hemocultivo).

El tiempo medio de seguimiento en los 11 casos que sobrevivieron ha sido de cinco años, con un rango desde 1 hasta 12 años. Siete pacientes (53,8%) no han presentado secuela alguna, mientras que cuatro (30,8%) presentaron diferentes grados de hemiparesia. En ningún caso de los estudiados aparecieron convulsiones o retraso psicomotor como secuelas del ACV ni recurrencia de los episodios (Tabla III).

Discusión

La incidencia de la patología vascular cerebral parece estar aumentando en la edad pediátrica en los últimos años y, según diferentes autores, esto se debe al desarrollo de nuevas técnicas de neuroimagen y diagnóstico neurovascular no invasivo. Se estima que la incidencia de ACVI en la población infantil está en torno a 2-3 casos por 100.000 niños al año, mientras que la incidencia de la TSV se sitúa en 0,67 casos por cada 100.000 niños y año [12,13].

La mayoría de trabajos publicados hasta ahora incluye en sus series pacientes diagnosticados de enfermedades crónicas o intercurrentes, cuya relación con el ACV es bien conocida [14-17]. Nuestra serie analiza 13 casos de presentación de ACV sin patología previa conocida, el manejo diagnóstico y terapéutico que posteriormente se siguió con ellos, el diagnóstico final y el hallazgo o no de las causas que explicaran el episodio, evaluándose la pauta de

actuación en cuanto a la realización de exámenes complementarios y tratamientos administrados.

De manera general, a todo paciente que ingresa con clínica sugestiva de patología cerebrovascular se le practica TC craneal urgente y, posteriormente, se completa estudio de imagen con RM. En la práctica totalidad de las ocasiones, se realiza un estudio hematológico y de hemostasia, metabólico, oftalmológico y cardiológico. Como ya hemos comentado anteriormente, en el estudio metabólico realizado en nuestro centro en los últimos años determinamos niveles de aminoácidos, amonio, láctico, β -hidroxibutirato, acetoacetato, ácidos grasos libres, triglicéridos, hormonas tiroideas, enzimas musculares y hepáticas, cobre y ceruloplasmina, cromatografía de ácidos grasos, homocisteína, mucopolisacáridos y ácidos orgánicos en orina, además de una bioquímica general. En caso de no obtener un diagnóstico, se realizó angio-RM y/o estudio angiográfico.

En nueve de nuestros casos (el 22% de un total de 41) no pudimos establecer la causa del ACV. Se estima que, con las actuales técnicas diagnósticas, en cerca de un 15% de los pacientes no es posible identificar el factor de riesgo [18].

Actualmente, se están llevando a cabo diferentes estudios sobre las mutaciones más frecuentes de trombofilia familiar, aunque su factor causal queda con frecuencia poco claro. La mutación R506Q del factor V o resistencia a la proteína C activada se da en el 5% de la población, frente al 11-21% de pacientes que han sufrido un tromboembolismo venoso. La mutación G(20210)A del factor II o protrombina se da en el 2% de la población general, y su presencia incrementa el riesgo de trombosis venosa en un 2,7-3,8%. La mutación C677T de la MTHFR provoca una variedad termolábil de dicha enzima, por lo que se reduce la remetilación de la homocisteína para su posterior conversión a metionina, elevando los niveles de dicho aminoácido en el plasma, hecho que se ha relacionado con trombosis arterial y aterosclerosis. Diversos estudios realizados en adultos diagnosticados de enfermedad tromboembólica muestran que la heterocigosis para esta mutación se encuentra hasta en un 57% de los casos, mientras que en la población general se encuentra en el 30% [19-21]. En nuestros casos no se asocia a hiperhomocisteinemia, por lo que no la hemos considerado como factor causal del ACV. Por el contrario, la homocigosis de la mutación C677T, que causa una hiperhomocisteinemia moderada, sí que se ha descrito como factor de riesgo vascular, sobre todo en territorio arterial y en aquellas situaciones en las que los niveles de folato en la dieta sean bajos. Los casos 6, 8 y 11 presentan heterocigosis para

Tabla III. Datos de los accidentes cerebrovasculares (ACV) no hemorrágicos sin patología previa conocida, clasificados según tipo de ACV.

		Etiología y posibles factores etiológicos	Tratamiento	Secuelas
ACV isquémico	Caso 1 (1993)	Varicela	No	Leve hemiparesia
	Caso 2 (1994)	No encontradas	AAS	Leve hemiparesia
	Caso 3 (1995)	Anticoagulante lúpico (+)	AAS	Hemiparesia espástica
	Caso 4 (1997)	No encontradas	No	No
	Caso 5 (1998)	Niveles de proteína C al 27%	No	Leve hemiparesia
	Caso 6 (1999)	Heterocigosis C677T MTHFR	AAS	No
	Caso 7 (1999)	No encontradas	HTIC	Fallecimiento
	Caso 8 (2000)	Heterocigosis C677T MTHFR	AAS	No
	Caso 12 (2006)	Displasia fibromuscular	AAS	No
Infarto hemorrágico	Caso 10 (2006)	Aneurisma del septo auricular+ FOP	Cierre del FOP por cateterismo Antiagregantes: AAS y clopidogrel	No
Trombosis venosa	Caso 9 (2003)	No encontradas	No	No
	Caso 11 (2006)	Otomastoiditis Heterocigosis C677T MTHFR Mutación G(20210)A factor II	Antiagregantes y anticoagulantes	No
	Caso 13 (2007)	Homocistinuria	Antiagregantes Anticoagulantes Fibrinólisis	Fallecimiento

AAS: ácido acetilsalicílico; FOP: foramen oval permeable; HTIC: hipertensión intracraneal; MTHFR: metilтетраhidроfolato reductasa.

la mutación C677T de la MTHFR, con cifras de homocisteína normales. El riesgo tromboembólico aumenta si se asocian mutaciones, como sucede en el caso 11, descritas más adelante.

Por otra parte, las situaciones de hipercoagulabilidad también están implicadas en la patogenia de estos episodios cerebrovasculares, como ocurre en el caso 5, que presentó unos niveles iniciales de proteína C al 27% de lo normal y que, posteriormente, se fueron normalizando. En una revisión sistemática realizada por Haywood et al [22] se llegó a la conclusión de que el déficit de dicha proteína y la mutación C677T de la MTHFR fueron los hallazgos más frecuentes en el estudio de trombofilias practicadas en niños diagnosticados de ACVI. En sendos estudios, de Veber et al y Bonduel et al [13,23] concluyeron que entre un tercio y la mitad de los casos de TSV presentaron riesgo protrombótico, sobre

todo secundario a situaciones que favorecen estados de hipercoagulabilidad, como infecciones, procesos que implicaran pérdida de proteínas (síndrome nefrótico), deshidratación o estados anémicos graves.

Las alteraciones vasculares son otras de las causas descritas en la patogénesis de los ACV. La displasia fibromuscular se diagnosticó en el caso 12 mediante angiografía, donde encontramos la típica imagen de arteria arrosariada, o 'en pila de monedas', producida por estenosis y dilataciones a lo largo de la carótida. La displasia fibromuscular es una enfermedad arterial no aterosclerótica ni inflamatoria, que afecta sobre todo a las arterias renales y, en menor frecuencia, a las arterias cervicocraneales [24]. Como ejemplo de causa infecciosa presentamos el caso 1, que sufrió un ACVI tras un cuadro de varicela. Se cree que el mecanismo etiopatogénico en estos pacientes pueda ser una vasculitis focal cerebral ipsilateral a la infección vírica, lo que daría lugar a una lesión *in situ* del vaso, sin producir necesariamente evidencia angiográfica [11].

Las cardiopatías congénitas constituyen la causa más frecuente de ACV en la infancia, mientras que los ACV de origen cardioembólico son más frecuentes en la edad adulta [25]. El caso 10, diagnosticado en el estudio cardiológico de aneurisma de septo auricular, considerado de bajo o dudoso riesgo embolígeno, sufrió un ACVI, ya que, además, estaba asociado a una comunicación entre la circulación pulmonar y sistémica, como ocurre con el FOP [26].

El caso 7, de evolución tórpida y recurrente, planteó el diagnóstico diferencial con una encefalomielite aguda diseminada, con enfermedad de moya-moya y con MELAS. La niña falleció sin que pudiéramos identificar la causa.

En cuanto a las etiologías de las trombosis venosas, destaca el caso 13, diagnosticado de homocistinemia por déficit de cistationina β -sintasa, causa más frecuente de homocistinemia asociada a episodios de ACV. Se trata de una enfermedad de herencia autosómica recesiva, responsable de las alteraciones vasculares y complicaciones tromboembólicas que provocan los niveles elevados de homocisteína en plasma, induciendo así daño endotelial, mayor adherencia plaquetaria y aumento de proliferación de células del músculo liso [21]. La exploración física de este paciente no mostraba otra alteración ósea, cutánea, ocular o mental, características de la enfermedad. Cabe destacar la evolución tan dramática, falleciendo al 13.^{er} día, en un paciente que hasta el momento del ingreso había llevado una vida totalmente normal sin presentar ninguna sintomatología.

Otra de las causas de TSV cerebrales son las infecciones de las zonas vecinas, como el oído medio

o los senos paranasales [5]. El caso 11 había presentado las semanas anteriores una otitis media aguda sin mejoría a pesar del tratamiento antibiótico con amoxicilina vía oral, y se complicó con mastoiditis y pansinusitis. En el estudio de hipercoagulabilidad, se demostró heterocigosis compuesta para las mutaciones G(20210)A del factor II y C677T de la MTHFR. La sintomatología que presentó el paciente fue inespecífica, con un cuadro de somnolencia, sensación de mareo y vómitos de varias horas de evolución, aunque en la bibliografía se describen situaciones en las que la lesión puede afectar a los pares craneales adyacentes [27], como ocurre en el caso 9. En una revisión de pacientes diagnosticados de TSV realizada por Bernal-Rodríguez et al, se encontró que cinco de los 11 casos tenían un proceso infeccioso concomitante (otomastoiditis y afectación directa del sistema nervioso central), mientras que en los otros seis pacientes de esta misma serie se realizó estudio de trombofilia, que resultó alterada en tres de ellos: déficit de proteína S hereditario, síndrome antifosfolípido primario, y déficit de antitrombina III y fibrinógeno adquiridos. Dos de estos últimos habían presentado infección de vías respiratorias altas los días previos al inicio del cuadro neurológico [28].

En la actualidad, el aspecto más controvertido en el manejo de estos niños no es tanto el diagnóstico, sino el tratamiento. Parece haber consenso entre las pruebas complementarias que se deben realizar cuando nos encontramos ante un ACV en un niño: hemograma, velocidad de sedimentación global, bioquímica, proteína C reactiva, estudio de trombofilia y autoinmunidad, perfil metabólico, estudio del líquido cefalorraquídeo, estudio cardiológico (ecocardiograma y electrocardiograma) y, por último, técnicas de neuroimagen (TC, RM, arteriografía, angio-RM y eco-Doppler) [29]. Los trabajos realizados hasta ahora en cuanto al tratamiento de los ACV en la población pediátrica son escasos, por lo que, en muchas ocasiones, el manejo de esta patología se extrapola del utilizado en el adulto.

En la serie de casos de Sébire et al en 2005 [15], se trató con anticoagulantes a todos los pacientes (un total de 18) con presentación aguda de TSV. En primer lugar, se administró HNa o HBPM y, posteriormente, warfarina, hasta completar seis meses de tratamiento; seis de ellos presentaron hemorragia en la neuroimagen en el momento de la presentación, pero ninguno sufrió su extensión a pesar de ser tratados con heparina. Otros seis pacientes presentaron la misma situación al inicio, pero, en cambio, no recibieron tratamiento anticoagulante y el pronóstico fue peor: uno falleció, tres tuvieron secuelas cognitivas y uno presentó crisis epilépticas.

La última edición de la guía del American College of Chest Physicians [30] y la guía para el manejo de los ACV en la infancia de Roach et al [31] para el tratamiento antitrombótico en niños que presentan TSV aconsejan, con un grado 1B de recomendación, iniciar la administración de HNa o HBPM y continuar con HBPM o anticoagulantes vía oral durante un mínimo de tres meses, incluso si existiera una hemorragia localizada; en caso de no apreciarse recanalización completa del trombo en la neuroimagen, o de existir persistencia de la clínica tras tres meses de tratamiento, se recomienda continuar hasta completar seis meses (grado 2C). Si en el momento del diagnóstico la TSV se acompaña de hemorragia significativa, la recomendación es practicar controles radiológicos seriados hasta el quinto o séptimo día, y comenzar anticoagulación si se aprecia propagación del trombo (grado 2C). El abordaje quirúrgico está indicado en aquellos casos en los que existe una TSV masiva y no mejora con el tratamiento anticoagulante (grado 2C). Queremos destacar el caso 13, que precisó trombólisis mediante radiología intervencionista de los senos transversos y longitudinal superior con urocinasa en bolos y en perfusión continua posteriormente. En los últimos años, se han publicado varias revisiones en las que se estudia el impacto del tratamiento trombolítico en niños diagnosticados de accidente isquémico. La serie más extensa hasta el momento, publicada por Janjua et al, refleja que de 2.904 pacientes pediátricos registrados con esta patología en el período de 2000 a 2003, sólo el 1,6% recibió trombólisis en la fase aguda; de ellos el 52,2% intravenosa, y el resto intraarterial. No se encontró aumento significativo de hemorragia intracraneal no sintomática en el grupo de los tratados comparados con los controles [32,33]. Por otra parte, Arnold et al analizaron 17 casos de niños diagnosticados de ACV que recibieron tratamiento trombolítico en las horas siguientes al inicio del cuadro, seis intravenoso y 11 intraarterial, y llegaron a la misma conclusión que el resto de trabajos sobre este tema: dichos pacientes se podrían beneficiar de un tratamiento trombolítico precoz, aunque consideraron que son necesarios más estudios controlados y aleatorizados para determinar su dosificación, eficacia y seguridad [34].

El tratamiento del ACVI en la población pediátrica es más controvertido. No existen estudios claramente significativos que demuestren el beneficio de utilizar AAS o anticoagulantes en el episodio agudo [35]. En cambio, en la práctica clínica, tanto el American College of Chest Physicians como Roach et al recomiendan con grado 1B el tratamiento inicial con AAS en dosis de 1-5 mg/kg/día vía oral

en aquellos casos en los que aún no se conoce la causa; y, una vez descartada la disección arterial o cardiopatía, se continuará el tratamiento al menos por dos años con la misma dosis. En aquellas situaciones en las que la disección arterial o una enfermedad cardioembólica sean la causa de un ACVI, el planteamiento inicial es administrar anticoagulantes por un mínimo de seis semanas y valoración radiológica posterior; el mismo tratamiento se administrará en los pacientes que presentan ACVI recidivantes, ambos con un grado 2C de recomendación [30,31]. La guía británica del Pediatric Stroke Working Group coincide en las recomendaciones dadas para el tratamiento de los ACVI, la disección y enfermedades cardioembólicas y la TSV, a excepción de la trombosis acompañada de hemorragia, situación que no se menciona en esa guía [36]. El riesgo de recurrencia está en torno a un 10-25% de aquellos pacientes que fueron tratados en la fase aguda, mientras que asciende hasta el 50% en aquellos que no lo fueron [37].

El pronóstico de los ACV en la edad pediátrica se ha considerado hasta ahora como más favorable en comparación con el de los adultos. En cambio, estudios recientes muestran que el pronóstico no es tan bueno como creíamos. Las secuelas dependerán de la localización y extensión de la lesión (un ACV cortical en comparación con uno subcortical tiene peor pronóstico), de la edad de presentación (los neonatos tienen mejor recuperación que los niños mayores) o de otras complicaciones sistémicas derivadas de la enfermedad de base [38-40].

En conclusión, nuestra experiencia no difiere de la encontrada en la bibliografía, si bien no hay estudios suficientes sobre los hallazgos de los pacientes que sufren un ACV espontáneo sin presentar ninguna patología previa conocida y cuáles son las posibles etiologías que nos podemos encontrar. La escasa disponibilidad de estudios y ensayos clínicos terapéuticos en la edad pediátrica nos hace difícil seguir una pauta clara de actuación, por lo que, en muchas ocasiones, nos basamos en las experiencias de casos anteriores. Es necesaria la colaboración entre las diferentes especialidades implicadas (neuropediatras, neurorradiólogos, radiólogos intervencionistas, hematólogos, etc.) para poder elaborar y aplicar unas pautas diagnósticas y terapéuticas protocolizadas en beneficio del propio paciente.

Bibliografía

1. Jordan LC, Hillis AE. Hemorrhagic stroke in children. *Pediatr Neurol* 2007; 36: 73-80.

2. Adams RD. Cerebrovascular diseases. In Ropper AH, Adams RD, Victor M, Brown RH. Adams and Victor's principles of Neurology. 8 ed. New York: McGraw-Hill; 2005. p 660-743.
3. Wraige E, Pohl K, Ganesan V. A proposed classification for subtypes of arterial ischaemic stroke in children. *Dev Med Child Neurol* 2005; 47: 252-6.
4. Jordan LC, Hillis AE. Hemorrhagic stroke in children. *Pediatr Neurol* 2007; 36: 73-80.
5. Blanco M, Rafia F, Pascual-Castroviejo I. Patología cerebrovascular en el niño. *Revista de Neuropsiquiatría* 2001; 64: 302-53.
6. López-Pisón J, Baldellou A, Rebage V, Arana T, Gómez-Barrena V, Peña-Segura JL. Estudio de la demanda asistencial de neuropediatría en un hospital de referencia regional. I. Presentación del trabajo y resultados generales. *Rev Neurol* 1997; 25: 1535-8.
7. López-Pisón J, Rebage V, Arana T, Baldellou A, Arcauz P, Peña-Segura JL. Estudio de la demanda asistencial de neuropediatría en un hospital de referencia regional. II. Motivos de consulta. *Rev Neurol* 1997; 25: 1685-8.
8. López-Pisón J, Arana T, Baldellou A, Rebage V, García-Jiménez MC, Peña-Segura JL. Estudio de la demanda asistencial de neuropediatría en un hospital de referencia regional. III. Diagnósticos. *Rev Neurol* 1997; 25: 1896-905.
9. López-Pisón J, Baldellou A, Rebage V, Arana T, Lobera MP, Peña-Segura JL. Estudio de la demanda asistencial de neuropediatría en un hospital de referencia regional. IV. Desarrollo psicomotor y examen físico. *Rev Neurol* 1997; 25: 1905-7.
10. López-Pisón J, Arana T, Rebage V, Baldellou A, Alija M, Peña-Segura JL. Estudio de la demanda asistencial de neuropediatría en un hospital de referencia regional. V. Exámenes complementarios. *Rev Neurol* 1998; 26: 208-14.
11. Moros-Peña M, Muñoz-Albillos MS, Peña-Segura JL, Abenia P, Galván M, López-Pisón J. Accidente cerebrovascular isquémico tras varicela. A propósito de un caso. *Rev Neurol* 2000; 31: 122-5.
12. Sofronas M, Ichord RN, Fullerton HJ, Lynch JK, Massicotte MP, Willan AR, et al. Pediatric stroke initiatives and preliminary studies: what is known and what is needed? *Pediatr Neurol* 2006; 34: 439-45.
13. De Veber G, Chan A, Monagle P, Marzinotto V, Armstrong D, Massicotte P, et al. Anticoagulation therapy in pediatric patients with sinovenous thrombosis. *Arch Neurol* 1998; 55: 1533-7.
14. Benito-León J, Guerrero AL, Simón R, Mateos F. Ictus isquémico en la edad pediátrica. *Rev Neurol* 1998; 27: 631-5.
15. Sébire G, Tabarki B, Saunders DE, Leroy I, Liesner R, Saint-Martin C, et al. Cerebral venous sinus thrombosis in children: risk factors, presentation, diagnosis and outcome. *Brain* 2005; 128: 477-89.
16. Chabrier S, Lasjaunais P, Tardieu M. Specifics in pediatric arterial cerebral infarctions. *Arch Pediatr* 2001; 8: 299-307.
17. Steinlin M, Pfister I, Pavlovic J, Everts R, Boltshauser E, Capone Mori A, et al. The first three years of the Swiss Neuro paediatric Stroke Registry (SNPSR): a population-based study of incidence, symptoms and risk factors. *Neuropediatrics* 2005; 36: 90-7.
18. Arroyo HA, Tamer I. Enfermedad cerebrovascular en la infancia y la adolescencia. Accidente isquémico cerebral. *Rev Neurol* 2002; 34: 133-44.
19. Sánchez-Marín B, Grasa JM, Latorre A, Montañés MA, García-Erce JA, Torres M, et al. Hipercoagulabilidad hereditaria y adquirida en pacientes con trombosis venosa cerebral. *Neurología* 2002; 17: 405-9.
20. Moreno G, Aguado MJ, Pérez-Pons C, Sánchez P. Mutación C677T de la MTHFR. ¿Está indicado su estudio en el screening a pacientes con sospecha de trombofilia? In: Libro de ponencias. VIII Reunión de la Sociedad Española de Dirección y Gestión de Laboratorios Clínicos. Vigo: Ministerio de Sanidad y Consumo; 2004.
21. Couce ML, Fraga JM. Homocistinuria. In Sanjurjo P, Baldellou A, eds. Diagnóstico y tratamiento de las enfermedades metabólicas hereditarias. 1 ed. Madrid: Ergon; 2001. p. 229-37.
22. Haywood S, Liesner R, Pindora S, Ganesan V. Thrombophilia and first arterial ischaemic stroke: a systematic review. *Arch Dis Child* 2005; 90: 402-5.
23. Bonduel M, Sciuccati G, Hepner M, Torres AF, Pieroni G, Frontroth JP. Prethrombotic disorders in children with arterial ischemic stroke and sinovenous thrombosis. *Arch Neurol* 1999; 56: 967-71.
24. Plouin PE, Perdu J, La Batide-Alanore A, Boutouyrie P, Jiménez-Roqueplo AP, Jeunemaitre X. Fibromuscular dysplasia. *Orphanet J Rare Dis* 2007; 2: 28.
25. International Stroke Trial Collaborative Group. The International Stroke Trial (IST): a randomised trial of aspirin, subcutaneous heparin, both, or neither among 19,435 patients with acute ischaemic stroke. *Lancet* 1997; 349: 1569-81.
26. Biller J, Love BB. Enfermedad vascular cerebral isquémica. In Bradley WG. Neurología clínica: diagnóstico y tratamiento. 4 ed. Madrid: Elsevier; 2005. p. 1203-5.
27. Traserra J, Traserra-Coderch J. Complicaciones endocraneales de la otitis. In Suárez C, Gil-Carcedo LM, Marco J, Medina J, Ortega P, Trinidad T, eds. Tratado de otorrinolaringología y cirugía de cabeza y cuello. Madrid: Proyectos Médicos; 1999. p. 1277-81.
28. Bernal-Rodríguez R, Simón de las Heras R, Mateos-Beato F, Muñoz-González A. Trombosis venosa intracraneal: a propósito de 11 casos pediátricos. *Rev Neurol* 2008; 46: 273-9.
29. Kimchi TJ, Agid R, Lee SK, Ter Brugge KG. Arterial ischemic stroke in children. *Neuroimaging Clin N Am* 2007; 17: 175-87.
30. Monagle P, Chalmers E, Chan A, De Veber G, Kirkham F, Massicotte P, et al. Antithrombotic therapy in neonates and children: American College Chest Physicians evidence-based clinical practice guidelines (8th edition). *Chest* 2008; 133: 887-968.
31. Roach ES, Meredith R, Golomb MR, Adams R, Biller J, Daniels S, et al. Management of stroke in infants and children: a scientific statement from a Special Writing Group of the American Heart Association Stroke Council and the Council on Cardiovascular Disease in the Young. *Stroke* 2008; 39: 2644-91.
32. Janjua N, Nasar A, Lynch JK, Qureshi AI. Thrombolysis for ischemic stroke in children. Data from the Nationwide Inpatient Sample. *Stroke* 2007; 38: 1850-4.
33. Belvis R. Thrombolysis for acute stroke in pediatrics. *Stroke* 2007; 38: 1722-3.
34. Arnold M, Steinlin M, Baumann A, Nedeltchev K, Remonda L, Moser SJ, et al. Thrombolysis in childhood stroke. *Stroke* 2009; 40: 801-7.
35. Sträter R, Kurnik K, Heller C, Schobess R, Luigs P, Nowak-Göttl U. Aspirin versus low-dose low-molecular-weight heparin: antithrombotic therapy in pediatric ischemic stroke patients. *Stroke* 2001; 32: 2554-8.
36. Paediatric Stroke Working Group. Stroke in childhood: clinical guidelines for diagnosis, management and rehabilitation, 2004. URL: <http://www.rcplondon.ac.uk/pubs/books/childstroke>. [02.02.2009].
37. Kirton A, De Veber G. Therapeutic approaches and advances in pediatric stroke. *NeuroRx* 2006; 3: 133-42.
38. Delsing BJ, Castren-Berrevoets CE, Appel IM. Early prognostic indicator outcome in ischemic childhood stroke. *Pediatr Neurol* 2001; 24: 283-9.
39. De Veber G, MacGregor D, Curtis R, Mayank S. Neurologic outcome in survivors of childhood arterial ischemic stroke and sinovenous thrombosis. *J Child Neurol* 2000; 15: 316-24.
40. Ganesan V, Ng V, Chong WK, Kirkham FJ, Connelly A. Lesion volume, lesion location, and outcome after middle cerebral artery territory stroke. *Arch Dis Child* 1999; 81: 295-300.

Cerebrovascular accidents in paediatric care. Our experience gained over an 18-year period

Patients and methods. This study reviews our experience over the last 18 years with paediatric patients diagnosed with non-haemorrhagic cerebrovascular accidents (CVA) after the perinatal period. Data were collected for the period between May 1990 and May 2008 ($n = 10\,270$ children) and special attention was given to cases with no previous pathology.

Results. We found 41 cases that were diagnosed with post-natal non-haemorrhagic CVA, of which 13 did not present any known pathology at the onset of the symptoms. Nine patients were diagnosed as having ischaemic CVA (ICVA), three cases had thrombosis of the venous sinuses and there was one case of haemorrhagic infarction (HI). No causation was found in five cases, three of which were heterozygotic for the C677T mutation of methylenetetrahydrofolate reductase. ICVA was caused by fibromuscular dysplasia, aneurysm of the auricular septum and patent foramen ovale, homocystinuria and chickenpox. A recent ear infection and diminished levels of protein C were noted in two cases of venous thrombosis. Five patients with ICVA and the case of HI were treated with oral antiaggregants, anticoagulants were administered in two of the thromboses, and the remaining cases did not receive any treatment. Seven patients (four ICVA, two thromboses and the HI) did not present any kind of sequelae, four ICVA presented different degrees of hemiparesis and two died (one ICVA and one thrombosis).

Conclusions. The scarcity of studies and therapeutic clinical trials in the paediatric age makes it difficult to lay down clear guidelines of conduct, especially from the therapeutic point of view. The different specialists involved must collaborate with each other.

Key words. Anticoagulants. Cerebrovascular accident. Intracranial sinus thrombosis. Metabolic diseases. Platelet aggregation inhibitors. Thrombophilia.